

A IMPORTÂNCIA DAS DIRETRIZES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6122969

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Joice Aparecida Rodrigues Cunha

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas(2015).

Marden Daniel Muniz

Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de Franca-UNIFRAN (2011). Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, área de concentração Saúde da Família pela UFMG (2012).

RESUMO: O ensino de Ciências e Biologia, muitas vezes é realizado, apenas pelas informações dos livros didáticos, por meio de aulas essencialmente teóricas e memorialísticas. A prática de ensino expositiva é a mais frequente e antiga no ensino de ciências nas escolas. Não se promove uma cultura de criação de situações didáticas que problematizem as situações cotidianas do estudante que exijam formas diferenciadas de ensino. Pauta-se um perfil pedagógico diretivo e não tendendo a se aproximar ao relacional (construtivista).

Palavras-chave: Ciências; Biologia; pedagógico; construtivista.

ABSTRACT: The teaching of Science and Biology is often carried out, only through information from textbooks, through essentially theoretical and memorialistic classes. The practice of expository teaching is the most frequent and oldest in science teaching in schools. A culture of creating didactic situations that problematize the student's everyday situations that require different forms of teaching is not promoted. It has a directive pedagogical profile and does not tend to approach the relational (constructivist) profile.

Keywords: Science; Biology; pedagogical; constructivist.

O ensino, muitas das vezes, adota metodologias tradicionais, o tornando deficiente, pois há a escola tradicional nos moldes clássicos com ensino de qualidade no mundo. É criticada a letargia e a mediocridade que pode se apossar do Ensino de Biologia, no tocante a pura transmissão sem articulação de envolvimento do professor, no qual acaba o oferecendo sempre a mesma coisa.

Um fator agravante para este ensino tradicional é o fato de as escolas não possuírem materiais que favoreçam o Ensino de Biologia, devido aos recursos escassos ou falta de materiais específicos para o ensino. Nota-se ausências de metodologias mais diversificadas no ensino; falta de práticas em espaços não-formais para o Ensino Básico.

A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

A articulação entre teoria e prática tem sido buscada por todos. A forma como se entende essa articulação, no entanto, precisa ser significada para que não se cometa o erro de acreditar em uma única forma de relacionamento entre teoria e prática.

As aulas práticas surgem como uma forma de mudar esse contexto (de prática de ensino expositiva), pois além de auxiliar no entendimento de conceitos científicos, possibilitam aos alunos, a compreensão prática dos processos que acontecem no ambiente a sua volta, bem como da importância da conservação e valorização de todas as formas de vida que habitam nesse ambiente. As práticas em Biologia constituem uma importante ferramenta para o estudo da morfologia e biodiversidade dos animais, além de auxiliar o professor em sua metodologia de ensino, contribuindo para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, aproximando-o da realidade dos alunos.

Nesse momento entra a importância e a necessidade das Diretrizes Curriculares Nacionais.

As Diretrizes Curriculares Nacionais são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, criando competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. As Diretrizes considera a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica, incentivando as instituições a montar seu currículo, recortando, dentro das áreas de conhecimento, os conteúdos que lhe convêm para a formação daquelas competências que estão explicitadas nas diretrizes curriculares. Dessa forma, a escola deve trabalhar esse conteúdo nos contextos que lhe parecerem necessários, considerando o tipo de pessoas que atende, a região em que está inserida e outros aspectos locais relevantes.

As Diretrizes detalham objetivos e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Objetivam a facilitação e adequação do ensino, fazendo com que as instituições potencializem a capacidade de aprendizagem heterogênea dos indivíduos e que conduzam o ensino para que estes absorvam os conhecimentos transmitidos e possam desenvolver suas capacidades continuamente.

Todas as disciplinas que constituem o currículo de formação e não apenas as disciplinas pedagógicas têm sua dimensão prática. É essa dimensão prática que deve estar sendo permanentemente trabalhada tanto na perspectiva da sua aplicação no mundo social e natural quanto na perspectiva da sua didática.

As aulas práticas são importantes no ensino de Biologia, pois facilitam a compreensão do conteúdo estudado, tornando as aulas mais dinâmicas e proveitosas. Por meio das aulas práticas os alunos conseguem visualizar, comparar, relacionar e construir conceitos, uma vez que, só com a teoria é difícil estabelecer relações entre o conteúdo e o cotidiano.

A Educação, por exercer simultaneamente uma ação formativa dos sujeitos e da sociedade, busca não só a manutenção da mesma, mas atua também na mobilização de ações transformadoras, portanto, mudanças.

É necessário que os conhecimentos sejam aprendidos pelo futuro professor de tal modo que possa integrá-los e mobilizá-los para construir as competências necessárias ao ato de ensinar.

Assim, as atividades práticas promovem a integração entre os conteúdos abordados, possibilitando a intensa participação dos alunos no processo de aprendizagem. Além disso, contribuem não apenas para o conhecimento dos estudantes envolvidos, como também para o intercâmbio entre os alunos, promovendo a difusão do conhecimento e desenvolvendo a criatividade e o espírito de equipe entre os mesmos.

O aluno só aprende bem quando o faz por observação, reflexão e experimentação (auto-formação). Assim, o ensino deve ser adaptado à natureza própria de cada aluno (ensino-diferenciado); desenvolvendo, não apenas a sua formação intelectual, mas também as suas aptidões manuais, assim como a sua energia criadora (educação integral).

A articulação entre teoria e prática é negativa quando se volta para a produção de conhecimentos na área de conhecimento do professor e que esta articulação é positiva quando busca refletir sobre a atividade de ensinar.

A matéria de ensino deve ser organizada de uma forma que produza um efeito global na formação do aluno (ensino global). O ensino deve contribuir para a socialização do aluno, por meio de trabalhos em grupo, respeitando e fortalecendo sempre a individualidade dos alunos. A educação é vida e educar é preparar para a vida (ensino socializado).

Como as próprias Diretrizes nos dizem, é necessário ver o processo de aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais.

Os profissionais da educação precisam ter clareza das finalidades propostas pela legislação. Para tanto, há necessidade de refletir sobre a ação educativa que a escola desenvolve com base nas finalidades e os objetivos que ela define. Uma das principais tarefas da escola ao longo do processo de elaboração do seu projeto político-pedagógico é o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa.

O projeto político-pedagógico exige essa reflexão, assim como a explicitação de seu papel social, e a definição dos caminhos a serem percorridos e das ações a serem desencadeadas por todos os envolvidos com o processo escolar.

É necessário para que o Ensino seja executado com toda a qualidade prevista, as escolas tem a necessidade de haver, com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação.

Para o atendimento dos objetivos de unir teoria e prática, as escolas devem definir formas inclusivas de atendimento de seus estudantes, dando o necessário apoio para a implantação de salas de recursos multifuncionais; a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado e a formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação inclusiva; a adequação arquitetônica de prédios escolares e a elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade, bem como a estruturação de núcleos de acessibilidade com vistas à implementação e à integração das diferentes ações institucionais de inclusão de forma a prover condições para o desenvolvimento acadêmico dos educandos, propiciando sua plena e efetiva participação e inclusão na sociedade.

A Educação é a forma como os homens transmitem, transformam e perpetuam a cultura, sendo assim, a educação engloba a escola, ou seja, a escola é um dos lugares em que a transmissão, transformação e perpetuação da cultura acontece. Dessa forma, a Educação juntamente a cultura permite a interpretação dos fenômenos da natureza pelo homem, o diálogo entre os homens e a natureza, dos homens entre si para a criação da humanidade, do mundo humano. E a educação deve proporcionar contextos formativos que sejam adequados para que os educandos possam se fazer autônomos.